

பெண் சுதந்திரம் - உண்மையா?

முனைவர் பெ. சுவாதி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

காமராஜ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, விருதுநகர்.

Abstract :

Man and woman are not lazy. She is currently growing like a man in all respects. No one can deny this, but the confusion arises as to what percentage it is. An important hypothesis that everyone is talking about in this era is that today women have a foothold in all fields, so what is it that they want freedom alone. Even if we take this as an important point, we can infer whether the freedom for her has truly been achieved or not only by the percentage of women in it. How many countries in the world today? How many countries have women in leadership? If we look at this percentage, we can tell the extent of women's freedom.

ஆணுக்குப் பெண் சளைத்தவள் இல்லை. எல்லா நிலைகளிலும் அவள் தற்போது ஆணுக்கு நிகராக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றாள். இதை யாராலும் மறுப்பதற்கில்லை ஆனால் இது எத்தனை சதவிகிதம் என்பதில் தான் குளறுபடி ஏற்படுகின்றது. இக்காலகட்டத்தில் அனைவராலும் பேசப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான கருதுகோள் என்னவென்றால் இன்று பெண்கள் எல்லா துறைகளிலும் கால் பதித்து இருக்கின்றனர், பிறகு இதில் என்ன அவர்களுக்குத் தனியாக சுதந்திரம் வேண்டி இருக்கின்றது என்பதுதான். இதை நாம் ஒரு முக்கியப் புள்ளியாக எடுத்துக் கொண்டாலும் இதில் எத்தனை சதவிகிதம் பெண்களின் எண்ணிக்கை இருக்கின்றது என்பதில் தான் அவளுக்கான சுதந்திரம் உண்மையாக கிடைத்திருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை நம்மால் அனுமானிக்க முடிகின்றது. இன்று உலக நாடுகள் எத்தனை? அதில் பெண்கள் தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கின்ற நாடுகள் எத்தனை? இந்த ஒரு சதவீதத்தை நாம் கவனித்துக் கொண்டாலே பெண் சுதந்திரம் எந்த அளவிற்கு இருக்கின்றது என்பதை நம்மால் கூற முடியும்.

**"தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை"**

என்று இருந்த வழக்கம் இன்று, பெண் இப்படிச் செய்தால் எப்படி மழை பெய்யும்? இப்படி ஆடை அணிந்தால் எப்படி மழை பெய்யும்? என்றெல்லாம் பெய்யும் மழைக்குப் பெண்ணைக் குற்றம் சொல்கின்றோமே தவிர நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோர்க்கும் பெய்யும் மழை என்ற வாக்கை மறந்து விட்டோமே ஏன்? நாம் நல்லவர் தாமே நம் வீட்டில் உள்ளவர்களும் நல்லவர்கள் தாமே. உங்களின் பொருட்டு பெண்களுக்கும் பாவம் மழை பெய்து விட்டுத்தான் போகட்டுமே.

நம்பிக்கை :

சமீபத்தில் கேள்விப்பட்ட ஒரு சம்பவம். தனது ஆண் நண்பர்களுடன் சென்ற ஒரு பெண்ணை அவர்கள் மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்புணர்வு செய்து இருக்கின்றனர். இச்சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட யாரும் பலரும் ஆணுடன் முதலில் ஒரு பெண் வெளியில் செல்லலாமா? அவ்வாறு சென்று இருந்தால் எவ்வளவு தைரியம் இருந்திருக்கும். அவளுக்கு அது தேவைதான் எனக் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். ஒரு பெண் ஓர் ஆணை நம்புகிறாள் என்றால் அந்த நம்பிக்கையை ஏன் உடைத்தாய் என்று ஆணை இந்தச் சமூகம் குற்றம் சொல்லத் தயாராயில்லை. அவனை நம்பி ஏன் போனாய் என்றுதான் முதலில் கேட்குமே தவிர உன்னை நம்பி வந்த பெண்ணை ஏன் ஏமாற்றினாய்? என்று ஆணை இந்தச் சமூகம் முதலில் கேள்வி கேட்காது. இங்கு பெண்ணைச் சுதந்திரமாக வளர வைத்த பெற்றோரைக் குற்றம் சொல்வார்களேத் தவிர ஆணைத் தறுதலையாக

வளர்த்த அவர்களுக்கு எந்தக் கேள்வியும் கிடையாது. இதற்குக் காலம் காலமாக நாம் கூறுகின்ற ஒரு பதில் "முள்ளில் சேலை விழுந்தாலும் சேலையில் முள் விழுந்தாலும் சேதம் சேலைக்கு மட்டும் தான்."

ஆடை :

தனது மனைவியும் சகோதரியும் என்ன மாதிரியான உடை அணிய வேண்டும் என்பதைக் கூட ஓர் ஆண்தான் தீர்மானிக்கின்றான். ஆனால் அதற்கு அவன் செல்லும் காரணம் நான் உங்களைப் பாதுக்காக்கிறேன் என்று. யார்? யாரிடம் இருந்து யாரைப் பாதுக்கிக்கின்றார்கள் என்பது இன்று வரை புரியாத புதிராகவே உள்ளது. யாரோ ஒரு வீட்டில் மகனாக, மருமகனாக, பேரனாக இருக்கும் ஒருவன் தான் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றவர்களால் பொறுக்கி என்று அடையாளப்படுத்தப் படுகிறான்.

ஓர் ஆணின் ஆடையை ஒரு பெண் போடும் போது நாகரீகமாக ஆடை அணிகின்றாள் என்று சொல்கின்றோம். அதுவே பெண்ணின் உடையை ஆண் அணிந்தால் கேவலமாகப் பார்க்கின்றோம். ஆக ஒரு ஆணைக் கேவலப்படுத்துவதற்கு இந்த சேலையைக் கட்டிக்க என்ற வார்த்தையே போதுமானதாக இருக்கின்றது. காலம்காலமாக அதே உடையைத்தான் பெண்கள் அனைவரும் கட்டுகிறோம். அதில் எங்கிருந்து அவமானம் வந்து சேர்கின்றது.

கிராமப்புறங்களில் ஆற்றிலும் குளங்களிலும் பாவாடையை மட்டும் கட்டிக்கொண்டு குளிக்கின்ற பெண்களை இப்போதும் பார்க்க முடிகின்றது. அவர்களின் ஆடைக்கும் நவீன ஆடைகளுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருந்து விடப் போகின்றது. இரு சக்கர வாகனத்தை இயக்கும்போது சேலை கட்டிக்கொண்ட பெண்களின் கால்களும் சிறிது தெரியத்தான் செய்யும். இதைத் தவறாகப் பார்க்கின்ற ஜென்மங்கள் இக்காலத்திலும் இருக்கின்றனர். ஆடையை ஆடையாகப் பார்த்தால் தவறு தோன்றாது. புடவையையும் தவறாகப் பார்த்தால் அதன் சிறு இடைவெளி கூட நமக்கு தவறாகத்தான் தோன்றும்.

பெண்களுக்குச் சுதந்திரம் கிடைத்துவிட்டதால் அவர்கள் மோசமான ஆடைகளை அணிகின்றனர். அதனால் இளைஞர் சமுதாயம் அவர்களைத் தவறாகப் பார்க்கின்றது என்று கூறுகின்றனர். சமீப காலங்களில் நடந்த பலாத்கார வழக்குகளைக் கணக்கெடுத்தால் பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதில் கணிசமாக இருக்கின்றது. குழந்தைகளின் ஆடைகளில் உள்ள வக்கிரம் என்ன என்று யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

இரவு 8 மணிக்கு மேல் ஒரு பெண் வெளியே செல்லக்கூடாது என்று சொல்லும் பெற்றோர்கள், அதுவே பத்து மணிக்கு மேல் யாரோ ஒரு வீட்டின் ஆணால் பிரச்சனை வரும் என்று பயப்படுகின்ற பெற்றோர்கள் தங்கள் வீட்டின் ஆண் பிள்ளையை இதே கண்டிப்போடு வளர்த்தால் அடுத்த வீட்டில் பெண்ணைப் பெற்றவர்கள் பெண்களை வெளியே அனுப்ப ஏன் பயப்படப் போகின்றனர். பெண்ணுக்குச் சுதந்திரம் கிடைத்துவிட்டது என்கின்றனர் ஒரு சிலர்; இல்லை இல்லை கிடைக்கவில்லை என்கின்றனர் ஒரு சிலர்; சுதந்திரத்தைப் பெண்கள் தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றனர் ஒரு சிலர்; ஆனால் உலகக் கணக்கெடுப்பின்படி பல வளர்ந்த முன்னேறிய நாடுகளில் கூட இன்னும் பெண் சுதந்திரம் குறித்த போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. சமூகத்தாலும் கணவனாலும் கட்டுப்படுத்தப் பட்டவர்களாகவே பெண்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றனர். பெண்கள் கல்வி அறிவு பெற்றுவிட்டனர்; சுய தொழில் செய்கின்றனர்; வேலைக்குச் செல்கின்றனர்;

இப்படிப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கணிசமான அளவிற்கு இருக்கின்றது என்று கணக்கெடுப்பு நடத்துகின்றோம். ஆனால் எந்தப் பெண்ணும் சும்மா வீட்டில் இருக்கின்றார் என்று ஒருவரால் கூறிவிட முடியுமா? இல்லத்தரசி என்ற பெயரில் வீட்டு வேலைகள் அனைத்தும் அவர்கள் மீது சுமத்தப்படுகின்றது. இதற்கு அவர்கள் சொல்லும் காரணம், இது உன் வீடு; உன் வீட்டை நீதான் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் வீட்டில் பார்க்கின்ற வேலைகள் மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை. இதுவே பணிபுரியும் பெண்கள் என்றால் அவர்கள் நிலை இன்னும் மோசமாக இருக்கின்றது.

பெண்களுக்குச் சுதந்திரம் கிடைத்துவிட்டதால் இல்லத்தில் அவர்கள் கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்கின்றனர். ஆகவே பெண்களிடம் இருந்து ஆண்களைப் பாதுகாக்க ஆண்கள் பாதுகாப்புச் சங்கம் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கின்றனர் ஒரு சாரார். இது ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே நடக்கிறது. இங்கு பெரும்பான்மை நடப்பதையே அனைவரும் ஒரு சில நொடிகளில் கடந்து சென்று விடுகின்றனர்.

தற்பொழுது இருபது, முப்பது ஆண்டுகளாகத்தான் பெண்கள் சற்று தைரியமாக வெளியே வருகின்றனர். ஆனால் அதையும் இச்சமூகத்தால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆகவே இளம் வயதிலேயே அவர்களைக் காதல் எனும் வலையில் வீழ்த்தி அவர்களின் சிந்தனைகளைச் சீரழிக்கின்றனர். இப்போது பெண்களின் பெற்றோர்கள் மீண்டும் குழந்தைத் திருமணத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்கின்ற நிலை காணப்படுகின்றது. திருமணம் முடிந்தால் இந்த மாதிரியான சிக்கல்களைச் சந்திக்கத் தேவையில்லை என்று. கிராமங்களில் மட்டும் இல்லாமல் நகரங்களிலும் பதினெட்டு வயதுப் பெண்களுக்கு மட்டுமல்லாது அதற்கும் குறைந்த பெண்களுக்குச் செய்து வைப்பது தொடர்கதை ஆகவே மாறிவருகின்றது. நிர்ப்பயா சம்பவத்தில் இருந்து எட்டு மாதம், ஆறு வயது, எட்டு வயது, எண்பது வயது என்று வயது வித்தியாசம் பார்க்காமல் ஆண்களின் கோரப் பசிக்கு பெண்கள் இரையாகிக் கொண்டு இருக்கின்றனர். இதில் வேதனைப்பட வேண்டிய, வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் உலகிலேயே பெண்களுக்கு ஆபத்தாக உள்ள நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியா ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது என்பது. சுதந்திர தினத்தையும் மகளிர் தினத்தையும் கொண்டாடுவதற்கு நாம் தயாராவோம்.